

ISic0620

I.Sicily inscription 0620

Language

Latin

Type

building

Material

limestone

Object

block

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Syracusae

Place of origin (modern)

Siracusa

Provenance

balustrade of the podium of the Amphitheatre, Siracusa

Coordinates

37.074191, 15.278876

Current Location

Italy, Sicily, Siracusa

Physical Description**Dimensions**

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout**Execution**

Engraved

Letter Forms**Letter heights:**

Line

1
: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to

2
: mm

Text

1. [---] Betilie[nus]

Apparatus

Text of Manganaro (1989), pp. 183-184

Translation**Commentary****Digital identifiers:**

TM 175784

EDR 081527

EDCS 30200068

Bibliography

- undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.
Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 385
- Wilson, Roger 1980. On the date of the Roman amphitheatre at Syracuse.
Philius Charin: Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni. Rome. pp. 2217-2230. At 2217-2218, 2230 tav.2.1
- Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 55 n.273
- Wilson, R.J.A. 1990. Sicily under the Roman Empire: the archaeology of a Roman province, 36 B.C. - A.D. 535. Warminster. At 40 n.68, 82 n.167
- Manganaro, G. 1989. Iscrizioni Latine nuove e vecchie della Sicilia. *Epigraphica*. 51: 161-196. At 183-184
- Orsi, Paolo 2018. I Taccuini. I. Riproduzione anastatica e trascrizione dei Taccuini 1-4. *Accademia Nazionale dei Lincei. Monumenti Antichi. Serie Miscellanea*. Rome. At 248, Tacc.4 p.44

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0620. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4338101>